

**Online Coffee Lectures:
Forschungsdatenmanagement**

Die nächste Online Coffee Lecture liefert am Mittwoch, 19. Januar, Einblicke in die Nachhaltigkeit und das Teilen von Forschungsdaten und klärt darüber auf, warum Publikationen von Datenbeständen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Fotocollage: Annette Strauch-Davey (UB)

QualidataNet – Data Sharing und qualitative Forschungsdaten
Unterstützung beim Archivieren und Teilen von qualitativen Daten in der Sozialforschung.

Weitere Informationen **KonsortSWD**
Konsortium für die Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften

Fotocollage: Annette Strauch-Davey (UB) mit Screenshot: <https://www.konsortswd.de/konsortswd/das-konsortium/services/qualidatanet/>

RatSWD
Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten
Logo: RatSWD

Forschungsethik in den Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften
RatSWD Arbeitsgruppe in der 7. Berufungsperiode (2020-2023)

<https://www.konsortswd.de/ratswd/agenda/arbeitsgruppen/forschungsethik-svbw/>

Coronavirus: Informationen und wichtige Hinweise [HIER KLICKEN]